

GUÍAS DE EXPLORACIÓN TÁCTIL

Marcela Vega Higuera, Xisca Rigo Pons y Zuriñe de Anzola Guerra.

Equipo Calícrates.

Las guías de exploración táctil son una herramienta imprescindible para facilitar la percepción y comprensión de los contenidos táctiles y por lo tanto mejoran su calidad como medida de accesibilidad.

El objetivo de esta comunicación es incidir en los factores que hay que tener en cuenta para crear paneles informativos con elementos táctiles, incorporados en la señalización y cuyo vehículo es tecnológico.

1. Introducción

Una guía de exploración táctil consiste en un texto que además de describir lo que la persona va a percibir por el tacto, proporciona el orden de los elementos a identificar. No puede ser una medida de accesibilidad aislada del conjunto.

Las guías de exploración táctil son de aplicación principalmente en contenidos expositivos y en aras de lograr una accesibilidad universal, estas guías no han de ser la única medida de accesibilidad a aplicar en estos contenidos expositivos.

Si bien este artículo pretende incidir en los factores que hay que tener en cuenta para crear paneles informativos con elementos táctiles combinados con tecnología. No se debe perder de vista que para conseguir la accesibilidad universal se deben combinar diversas herramientas, las cuales necesariamente hacen parte de un plan global.

2. El proyecto

Partiendo de la base de un plan global, surge la experiencia de incorporación de guías táctiles en 6 paneles informativos, situados en el Paseo Fluvial de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Esta entidad ha incorporado la accesibilidad en todos sus proyectos y desde el 2016 está ejecutando un plan de accesibilidad universal que se actualiza periódicamente. Es decir que las

actuaciones en estos 6 paneles informativos no constituyen una acción puntual sino una parte de una estrategia para hacer el entorno del Parque Fluvial más accesible.

Durante el paseo por el río, las personas visitantes pueden encontrar varios Centros de Información y Educación ambiental, donde se realizan actividades accesibles y donde se han implementado medidas como vídeos con lengua de signos (LSE), subtítulo y audiodescripción, folletos en braille, QR dinámicos, textos en lectura fácil, PDF accesibles y mejoras en la señalización.

Panel sobre murciélagos. Foto: Equipo Calícrates.

Dentro de la línea estratégica de señalización, se encuentran varios paneles situados en el exterior de dichos Centros de Información y que permiten la realización de visitas autoguiadas por el entorno de los ríos. Para este proyecto se seleccionaron específicamente los paneles cercanos al Molino de San Andrés, situados en una ruta accesible, en un radio de 150 metros.

En todos los paneles se incorporó la señalización táctil dentro de la información visual, haciendo que los paneles sean inclusivos. Además, todos cuentan con un código QR que remite a un PDF accesible con la información del panel en vista y la guía de exploración táctil. En algunos paneles se incorporó o mejoró el braille existente.

3. Metodología

En todas las medidas de accesibilidad implementadas se sigue la misma metodología de trabajo basada en los siguientes principios:

- **Compromiso:** el éxito de este proyecto radica en primer lugar en el compromiso de la entidad: los Servicios de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que no solo sigue el plan de accesibilidad, sino que lo actualiza y mejora en cada revisión.
- **Trabajo multidisciplinar:** para trabajar correctamente los contenidos es necesario que participen tanto las personas expertas en los temas expuestos (en este caso medioambientales), como profesionales del diseño gráfico y la museografía. Asimismo,

se recogen las experiencias y aportaciones de las personas dedicadas a hacer visitas guiadas. Por otra parte, el personal técnico de accesibilidad marca las pautas de desarrollo, las cuales han de surgir de la estrecha participación de personas con discapacidad con diferentes perfiles.

- **Validación:** los materiales son revisados por personas con discapacidad que tienen diferentes perfiles. Por una parte, hay personas usuarias que hablan de su experiencia desde un punto de vista personal, por otra parte, hay personas validadoras cuya formación les permite proporcionar una opinión más amplia sobre las necesidades de otras personas con discapacidad. En cualquier caso (sea personal o profesional) la validación es un trabajo cuyo tiempo de dedicación se remunera. Esta es una forma de inclusión y de respeto por las personas que participan.

4. Proceso

Este trabajo parte de elementos ya existentes, es decir que los paneles ya estaban instalados en el parque fluvial.

Por razones de mantenimiento se procedió a hacer una actualización, esta circunstancia se aprovechó para realizar mejoras en el diseño y su accesibilidad.

En primer lugar, se adoptó por protocolo la inclusión de un código QR en la parte inferior izquierda de todos los paneles, siguiendo el documento técnico “Marcas táctiles sobre la correcta localización de códigos QR en documentos impresos en papel o cartoncillo” [1].

En todos los casos se utilizan QR dinámicos para permitir la actualización de la información, esto redundará en la posibilidad de incorporar medidas paulatinamente, como vídeos complementarios en formato accesible, textos en lectura fácil, etcétera.

Una vez revisado el diseño del panel con el personal de diseño gráfico y con una persona con discapacidad visual con perfil técnico, se hace un primer esbozo de los elementos que son susceptibles de convertirse en elementos táctiles, así como una revisión exhaustiva del braille.

Para las pruebas son muy útiles las láminas fuser, un sistema de impresión que permite hacer pruebas de relieve a un precio asequible. Acto seguido se procede a hacer una descripción de los elementos táctiles, así como el entorno y la información que se considere relevante.

La norma UNE 153020 [3] establece los requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías para personas con discapacidad visual, estas pautas también se pueden aplicar para la guía de exploración. Con base en la norma y en experiencias de su aplicación, las pautas a tener en cuenta en la guía de la exploración táctil son:

- Ubicar al usuario en el espacio en el que se encuentra.
- Dimensiones de la obra con referencias a elementos cotidianos.
- Ir de lo general a lo particular. Tipo de pincelada, materiales utilizados, etc.
- Seguir un patrón concreto de descripción en función de la obra de que se trate: en torno al elemento/figura principal de la obra.
- Descripción de izquierda a derecha y siempre haciendo referencia a los bordes de la pintura o a relación entre elementos de la obra.
- Utilizar terminología específica.
- Los dispositivos de presentación deben ser accesibles.
- El personal del museo debe conocer su existencia, ubicación y funcionamiento del dispositivo de presentación.
- Imprescindible que convivan varios elementos de presentación, los visitantes son diversos y los dispositivos pueden estropearse.

Luego las láminas en fuser son probadas in situ, es decir que se realiza otra validación, en este proceso también participa una persona con discapacidad, experta en accesibilidad.

Otra técnica le acompaña tomando notas para corregir o mejorar los aspectos observados en el entorno. Esta parte es importante porque el contexto proporciona información y esto ha de tenerse en cuenta en la redacción de la guía de exploración.

Equipo Calícrates.

Panel sobre complejo hidráulico. Foto:

Posteriormente se procede a imprimir el panel en alta calidad, teniendo en cuenta los factores de resistencia a la intemperie y los requisitos técnicos del braille, siguiendo los preceptos de la Comisión Braille Española. [2]

Como control de calidad es fundamental realizar una última validación con personas usuarias para garantizar tanto la comprensión de la información, como la correcta y cómoda percepción de la información.

5. Conclusiones

El resultado es una experiencia táctil completa, que tiene un carácter inclusivo, ya que los paneles son los mismos para todas las personas, quienes pueden escanear el código QR y acceder a información en función de sus necesidades.

La tecnología se convierte en una aliada mediante la cual se puede mejorar la accesibilidad, sin embargo, esto podría ser un trabajo vacío si el contenido no se realiza con rigor y con la participación de las personas con discapacidad (profesionales y usuarias).

Por otra parte, no se debe perder de vista que la tecnología es eso: un vehículo. La parte más importante en la elaboración de guías de exploración táctil es el desarrollo del contenido, permanentemente validado y verificado.

Los códigos QR a su vez permiten hacer estadísticas de escaneo, así se puede medir el impacto de la accesibilidad y continuar su proceso de mejora.

La accesibilidad debe ser inclusiva no solo como resultado sino como metodología de trabajo y es en esta medida en la que se conseguirá una accesibilidad de calidad.

Panel sobre complejo hidráulico. Foto: Equipo Calícrates.

REFERENCIAS

[1] Comisión Braille Española, 2020. “Marcas táctiles sobre la correcta localización de códigos QR en documentos impresos en papel o cartoncillo”.

[2] Comisión Braille Española, 2013. “Parámetros dimensionales del braille”.

[3] UNE 153020:2005. “Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías”.

